

**O'ZBEK TILIDAGI GRAMMATIK VOSITALARNING QORAQALPOQ TILIDA
IFODALANISHI**

Kaypnazarova Ayxan

Qoraqalpog'iston Respublikasi Xo'jayli tumani

8-sonli umumta'lim maktabining

Qoraqalpoq tili va adabiyoti fani oqituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8424165>

Annotatsiya. Ta'lim qoraqalpoq tilidagi maktablarning o'zbek tili darslarida o'quvchilarning og'zaki va yozma nutqini o'stirishda, asosan, ularning so'z boyligini oshirish, grammatik vositalar hamda mavjud so'z zaxirasidan foydalanib gap tuzish, o'z fikrini dialogik va monologik shakllarda bayon etish ko'nikma va malakalarini shakllantirish tushuniladi. Maqola shu kabi masalalarning muhokamasiga bag'ishlanadi.

Kalit so'zlar: qoraqalpoq tili, o'zbek tili, metod, vosita, o'qitish, ta'lim.

**EXPRESSION OF UZBEK GRAMMATICAL MEANS IN KARAKALPAK
LANGUAGE**

Abstract. Education in the Uzbek language classes of Karakalpak-language schools in the development of students' oral and written speech, mainly to increase their vocabulary, to compose sentences using grammatical tools and existing vocabulary, to express their opinion dialogically and formation of the skills and competences of expression in monologic forms is understood. The article is devoted to the discussion of such issues.

Key words: Karakalpak language, Uzbek language, method, tool, teaching, education.

**ВЫРАЖЕНИЕ УЗБЕКСКИХ ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В
КАРАКАЛПАКСКОМ ЯЗЫКЕ**

Аннотация. На уроках узбекского языка каракалпакских школ обучение направлено на развитие устной и письменной речи учащихся, главным образом на увеличение их словарного запаса, составление предложений с использованием грамматических средств и имеющейся лексики, использование собственного словарного запаса. понимается способность выражать свое мнение в диалогической и монологической формах. Статья посвящена обсуждению таких вопросов.

Ключевые слова: каракалпакский язык, узбекский язык, метод, инструмент, обучение, воспитание.

Nutq o'zgarish jarayoni gap tuzib aytish yoki yozish tarzida, gaplarni bog'lanishli qilib bir-biriga birlashtirish tariqasida kechadi. Bunda so'zlarni o'zaro bog'lovchi, gaplarning formal shakllarini yuzaga keltiruvchi, modal munosabat ifodalovchi til hodisalarini izchil o'rganib borish muhim o'rin tutadi. Muammo shundaki, o'quvchilarni o'zbek tilining grammatik vositalari bilan tanishtirishda ularning amaliy nutq saviyasi, bilim darajasi, til o'rganish imkoniyatlari va ehtiyojlarini hisobga olish qay yo'sinda ro'yobga chiqarilishi, o'rganish metod va usullari qanday bo'lishi, mashq turlari nimalardan iborat etib tanlanishi kerakligi o'qituvchini qiyin vaziyatlarga soladi. Ma'lumki, nutq o'zgarish uchun tegishli so'z boyligini, grammatik vositalar zahirasi hosil qilishning o'zi sira ham kifoya qilmaydi. O'quvchilar olgan bilimlaridan amalda foydalanib tursalargina, ya'ni o'zbek tilida ko'proq gapirib, o'z fikrlarini ko'proq yozma tarzda ifodalashni mashq qilsalargina nutq o'sadi, nutq madaniyati rivojlanadi [2].

ADABIYOTLAR SHARHI

Metodist olim R.Yo'ldoshev o'zbek tilini o'qitish metodikasida ilk bor grammatik vositalarni gap tuzishda, bog'lanishli matn yaratishda bajaradigan vazifasiga ko'ra olti guruhga ajratadi: U bunday yozadi: «Tahlillardan ma'lum bo'lishicha, affiksial o'zbek tili hodisalari sirasida yangi gapmodelini hosil qiladigan, shuningdek, bunday model hosil qilmagan holda uning biror variantini yuzaga keltiradiganlari ko'p. Biz ularni quyidagi guruhlarga ajratishni ma'qul topdik:

- 1) gapning bevosita asosiy (bazaviy) qurilmasini hosil qilishda qatnashadigan grammatik materiallar;
- 2) gap bo'lagini yoyiq holga keltirish tavsifidagi grammatik materiallar;
- 3) gap bo'lagini murakkablashtiradigan grammatik materiallar;
- 4) gap bo'lagini murakkablashtirgan holda umuman butun jumlagataalluqli bo'lgan modal munosabat ifodalovchi grammatik materiallar;
- 5) gapning formal variantlarini yuzaga keltiradigan grammatik materiallar;
- 6) ikki mustaqil gapni, matn qismlarini, MSBlarni o'zaro bog'laydigan grammatik materiallar» [1].

TADQIQOT METODOLOGIYASI VA EMPIRIK TAHLIL

Og'zaki va yozma nutq o'zgarish uchun birinchi galda zarur bo'ladigan grammatik vositalar qatoriga kelishik qo'shimchalari, egalik qo'shimchalari, ko'plik qo'shimchasi, -niki qo'shimchalari, fe'lning og'zaki nutqda, qisman yozma nutqda faol ishlatiladigan mayl, zamon, shaxs-son, nisbat shakllari, ko'makchilar, bog'lovchilar, yuklamalar kiradi. Ayrim grammatik

vositalar so'zlovchining suhbatdoshiga hurmat ifodalashini anglatib, nutq, xususan, muloqot madaniyatini rivojlantirish maqsadida o'rganiladi. Masalan, -lar qo'shimchali fe'l kesimning birlik sondagi ega bilan birikib, hurmat ma'nosini anglatishi: «*Akam(lar) keldilar*» kabi.

Yuqorida sanab ko'rsatilgan grammatik vositalar, ayniqsa, 1-, 3-, 5- guruhga mansublari qoraqalpoq o'quvchilarining so'zlashuv nutqida bir qadar faol qo'llanadi. Yoshlar ko'plik, egalik va kelishik qo'shimchalarini, fe'lning zamon va mayl shakllarini nutqda ishlata oladilar. Ularga mutlaqo notanishlari kam.

Biror grammatik vosita, masalan, kelishik qo'shimchalari ustida ish olib borganda o'quvchilar nutqidagi talaffuz va imloga doir xatolarni, ularniqo'llashdagi ayrim qiyinchiliklarni hisobga olish talab etiladi. Ikki tilning qiyosi aks etgan ma'lumotlar ana shu xatolar, tug'iladigan qiyinchiliklarning tabiati haqida xulosa chiqarishda muhim o'rin tutadi. Kelishik qo'shimchalarini umumlashtirib tushuntirishda o'qituvchi darsdaquyidagi qiyosiy jadvaldan foydalangani ma'qul:

O'zbek va qoraqalpoq tillarida kelishik qo'shimchalari

O'zbek tilida	Qoraqalpoq tilida fonetik va grafik jihatdan	
	mos qo'shimchalar	farqli qo'shimchalar
-ning	–	-niń, -niń, -diń-diń -tıń -tıń
-ni	-ni	-dı -dı, -tı -tı
-ga, -ka, -qa	-qa	-ǵa, -ge, -qa, -na, -ne, -a, -e
-da	-da	-de, -ta, -te, -nda, -nde,
-dan	-dan	-den, -tan, -ten, -nan, -nen,

Jadvaldan ko'rinib turganidek, o'zbek tilidagi -ning qo'shimchasi qoraqalpoq tplida ham fonetik, ham grafik jihatdan mos keladigan shaklgaega emas. Agar qoraqalpoq tilidagi **-niń** qo'shimchasidagi **ń** tovush-harfi o'zbektilidagi **n** bilan **g** tovush-harf birikmasiga monand deb hisoblansa, o'zbekcha **-ning** qo'shimchasi qoraqalpoqcha **-niń** qo'shimchasiga fonetik jihatdan mos, grafik jihatdan farqli deb hisoblash mumkin.

XULOSA VA MUNOZARA

Qoraqalpoq tilida so'zdagi bo'g'inlar yo'g'on va ingichka bo'lgani uchun so'zga yo'g'on va ingichka qo'shimchalar qo'shiladi. Masalan: -ni'n' (yo'g'on), -nin'(ingichka); -da (yo'g'on), -de (ingichka). O'zbek tilida bo'g'inlarning yo'g'on- ingichkaligi ajratilmaydi, shuning uchun

ikkala xil talaffuz etiladigan soʻzlarga bir xil qoʻshimchalar qoʻshiladi. Masalan, *maktabda, kuzni, gʻarbdan, sendan* kabi. Qoraqalpoq tilida soʻzlovchi oʻquvchi ona tili taʼsirida oʻzbekcha soʻzlarni boʻgʻinlarining yoʻgʻon va ingichkaligi bor degan xayolda yoʻgʻon va ingichka qoʻshimchalar qoʻshib aytish va yozishga harakat qiladi, natijada bir tilning ikkinchi tilga interferensiyasi yuz beradi. Shuning uchun oʻqituvchi oʻzbek tilidagi qoʻshimchalarning qoraqalpoq tilida qanday ifodalanishiga befarq qaramasligi, darsda jadval asosida tushuntirish-namoyish etishmetodidan, shu metod tarkibida qiyoslash usulidan unumli foydalanmogʻi lozim.

REFERENCES

1. Berdimuratov Ye., Dəoʻletov Ye. Til bilimine kirispe. -Nəkis: "Qaraqalpaqstan" 1988, 175-183-b
2. Наурызбаева S.T. Тыры именных frazeologicheskix yedinis karakalpakskogo yazyka i ix otrajenie v karakalpakskorusском словаре. AKD., 1967.
3. Abdullaev Sh.D. Tarjima asarlarida frazeologizmlar semantikasi (T.Qayipbergenov asarlarining oʻzbekcha tarjimasida). Nomz. diss. avto-ref. –T.: 2006
4. www.natlib.uz
5. Тажимуратова Ш. С. САЊЪАТШУНОСЛИК ФАНЛАРИНИ ЎҚИТИШ ОРҚАЛИ ТАЛАБАЛАРНИНГ МУСТАҚИЛ ИШЛАШ КЎНИКМАЛАРИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ. – 2023.
6. Tajimuratova S. FORMATION OF STUDENTS'SKILLS OF INDEPENDENT PERFORMANCE THROUGH THE TEACHING OF ART HISTORY //Modern Science and Research. – 2023. – Т. 2. – №. 5. – С. 196-203.

MODERN SCIENCE
& RESEARCH